

Biographisches: Tourenbücher / Wanderungen

Tourenbuch 1 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	9.5.1897-11.12.1898	Ms N 6/1
Tourenbuch 2 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	18.12.1898-5.7.1902	Ms N 6/2
Tourenbuch 3 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien. Im Anhang inhaltsverzeichnis der Bände 1-3	7.6.1902-29.7.1903	Ms N 6/3
Tourenbuch 4 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	5.9.1903-15.8.1907	Ms N 6/4
Tourenbuch 5 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	25.8.1907-31.7.1910	Ms N 6/5
Tourenbuch 6 Beschreibung der Bergtouren; handschriftlich, eingeklebte Photographien und Zeichnungen. Im Anhang Register zu Band 4-6.	21.8.1910-15.6.1913	Ms N 6/6
Tourenbuch 7 Beschreibung der Bergtouren, Skiferien und Bootsfahrten; handschriftlich, eingeklebte Photographien und Zeichnungen.	2.8.1913-26.10.1919	Ms N 6/7
Tourenbuch 8 Beschreibung der Bergtouren, Skiferien und Bootsfahrten; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	11.10.1919-15.10.1922	Ms N 6/8
Tourenbuch 9 Beschreibung der Bergtouren, Skiferien und Bootsfahrten; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	11.1.1923-5.1.1930	Ms N 6/9
Tourenbuch 10 Beschreibung der Bergtouren und Skiferien; handschriftlich, eingeklebte Photographien. Keine Beschreibungen von 1933-1942.	18.1.1930-12.9.1950	Ms N 6/10
Tourenbuch 11 Beschreibung der Wanderungen; handschriftlich, eingeklebte Photographien.	4.7.1951-5.10.1954	Ms N 6/11
Wanderungen (Notizen)	1892-1897	Ms N 6/12
Notizheft: Drei Wanderungen im Tessin Autobiographische Erinnerungen (unvollständig, Seiten 1-98)	1938-1940	Ms N 6/13

Biographisches: Notizhefte / Carnets

Autobiographische Notizen	1894-1895	Ms N 6/14
Gedanken. Autobiographische Notizen.	1896-1934	Ms N 6/15
Notizheft Biographische Notizen	1924-1938	Ms N 6/16
Notizheft Biographische Notizen	1938-1940, 1948	Ms N 6/17
Notizheft Tessin, Historische und sprachgeschichtliche Notizen	1892?	Ms N 6/18
Carnet I Notizen zum Tessin	um 1920	Ms N 6/19
Notizheft Thematik: Eschental	undatiert	Ms N 6/20
Notizheft: Wasservögel Angaben zu einzelnen Vogel-Arten.	ca. 1917-1919	Ms N 6/21
Notizheft: Beobachtungen in der Natur. Vogelbeobachtungen	1917-1928	Ms N 6/22
Bootsfahrten, Notizen	1926-1931	Ms N 6/23
Notizheft Technische Notizen, Berechnungen und Skizzen	undatiert	Ms N 6/24
Notizheft Technische Notizen, Berechnungen und Skizzen	undatiert	Ms N 6/25
Notizheft Politische Notizen, Bodensee	um 1937-1939	Ms N 6/26
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1937-1938	Ms N 6/27
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1938	Ms N 6/28
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1938	Ms N 6/29
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1938-1939	Ms N 6/30
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen, biographische Notizen	1939, 1943-1945	Ms N 6/31
Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1937, 1944-1945	Ms N 6/32

Biographisches: Notizhefte / Carnets (FORTSETZUNG)

Notizheft Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1946-1948	Ms N 6/33
Notizheft Politische Gedanken	1941-1942	Ms N 6/34
Notizheft I (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen, Sprüche	1934-1937	Ms N 6/35
Notizheft II (beschriftet: D 1176 Fach 1) Biographische Notizen, Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1927-1942	Ms N 6/36
Notizheft III (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1943-1944	Ms N 6/37
Notizheft IV (beschriftet: D 1176 Fach 1): Kunterbuntes Notizen zur Familiengeschichte, Schusswaffen, Historisches etc.	1940-1942	Ms N 6/38
Notizheft V (beschriftet: D 1176 Fach 1) Biographische Notizen, politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1941-1943	Ms N 6/39
Notizheft VI (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen, Biographische Notizen	1942-1943	Ms N 6/40
Notizheft VII (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1945-1946	Ms N 6/41
Notizheft VIII (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken	1932-1934	Ms N 6/42
Notizheft IX (beschriftet: D 1176 Fach 1) Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen	1948-1951	Ms N 6/43
Carnet I Thematik: Bodensee	undatiert	Ms N 6/44
Carnet IA Thematik: Bodensee und diverses	undatiert	Ms N 6/45
Carnet II Thematik: Bodensee	undatiert	Ms N 6/46
Carnet III Thematik: Bodensee	ab Sept. 1926	Ms N 6/47
Carnet IV Thematik: Bodensee	undatiert	Ms N 6/48
Carnet V Thematik: Bodensee	1929-1931	Ms N 6/49
Carnet VI Thematik: Bodensee	1932-1936	Ms N 6/50
Carnet VII Thematik: Bodensee	1936-1937	Ms N 6/51

Biographisches: Notizhefte / Carnets (FORTSETZUNG)

Carnet VIII Thematik: Bodensee	1937	Ms N 6/52
Carnet IX Thematik: Bodensee	1938	Ms N 6/53
Carnet X Thematik: Bodensee, Diverses, Familiengeschichte	1938-1941	Ms N 6/54
Carnet XI Thematik: Luzerner Geschichte, Familiengeschichte	1942	Ms N 6/55
Carnet XII Thematik: Luzerner Geschichte, Familiengeschichte, Schusswaffen	1943	Ms N 6/56
Carnet XIII Thematik: Schusswaffen	1945-1946	Ms N 6/57
Carnet XIV Thematik: Schusswaffen	1945-1946	Ms N 6/58
Carnet XV Thematik: Schusswaffen	1945-1946	Ms N 6/59
Carnet XVI Thematik: Schusswaffen	1946-1948	Ms N 6/60
Carnet XVII Thematik: Schusswaffen	1948-1949	Ms N 6/61
Carnet XVIII Thematik: Schusswaffen. Ältere Notizen (mit eigener Seitennumerierung 250-384), dann Inhaltsverzeichnis zu Carnet XI-XVII, dann Fortsetzung von Carnet XVII.	1933-1941, 1949	Ms N 6/62
Carnet XIX Thematik: Schusswaffen. Ältere Notizen, Tabellen und Sizen (eigene Seitennumerierung)	um 1920	Ms N 6/63
Carnet XX Thematik: Schusswaffen. Ältere Notizen. Fortsetzung von Carnet XIX.	1924-1932	Ms N 6/64
Carnet XXI Thematik: Schusswaffen. Uri, Tessin und Eschental. Ältere Notizen. Fortsetzung von Carnet XVIII.	1925-1936, 1951	Ms N 6/65
Carnet XXII Thematik: Allgemeine Historische Notizen; Inhaltsverzeichnis zu den Carnets I-XII, XVII-XVIII, XXI; Fortsetzung Uri, Tessin und Eschental.	1925-1930, 1951	Ms N 6/66
Carnet XXIII Thematik: Uri, Tessin und Eschental.	1952	Ms N 6/67
Lose Beilagen und Inhaltsverzeichnis zu Notizheften I-IX vgl. Ms N 6/35-43	undatiert	Ms N 6/68

Biographisches: Notizen

Notizen zu den Tagebüchern Datierte Stichworte, entsprechend den Inhaltsangaben am Schluss der Manuskript-Hefte (vgl. Ms N 6/146-172)	1895-1953	Ms N 6/69
Notizen Politische Gedanken, Zeitungsmeldungen, Biographische Notizen	1948-1954	Ms N 6/70
Manuskripte, Notizen und Gedanken zur Politik Teilweise längere Manuskripte zu politischer Situation in der Schweiz und Europa, Nationaler Front, Judentum, Kommunismus etc.	ca. 1918-1950	Ms N 6/71
Notizen über Luzerner Personen und die Stadt Luzern	um 1943	Ms N 6/72
Diverse Notizen autobiographischen Inhalts	um 1890-1920	Ms N 6/73
Diverse Notizen autobiographischen Inhalts	um 1920-1955	Ms N 6/74
Diverse Notizen autobiographischen Inhalts (zum Umzug nach Luzern)	um 1939-1941	Ms N 6/75
Diverse Notizen autobiographischen und politischen Inhalts	um 1939-1945	Ms N 6/76
Verzeichnis der Bergtouren, Segelfahrten und Wanderungen	1897-1953	Ms N 6/77

Biographisches: Reise-Erinnerungen

Reise-Erinnerungen Provence 1928, Emilia 1929	1928-1929	Ms N 6/78
Reise-Erinnerungen Belgien, Cornwall, Finnland	1930	Ms N 6/79
Reise-Erinnerungen Hamburg 1931, Misox 1931, Süditalien 1936	1931-1936	Ms N 6/80
Reise-Erinnerungen Marokko; Manuskript (S. 1-127)	1935	Ms N 6/81
Reise-Erinnerungen Marokko; Manuskript (S. 128-252)	1935	Ms N 6/82
Reise-Erinnerungen Italien (1. Heft)	1938	Ms N 6/83
Reise-Erinnerungen Italien (2. Heft)	1938	Ms N 6/84
Notizheft, Reise-Notizen Italien	1938	Ms N 6/85

Biographisches: Korrespondenz

Robert Albiez, Ingenieur, Winterthur, betr. dessen Nachlass, und seiner Frau, Haushälterin	1927-1949	Ms N 6/86
Beobachter, Leserbrief (ungezeichnet, auf Briefpapier der SIG, von Gotthard End?) Über die Verwerflichkeit der Waffenproduktion	undatiert	Ms N 6/87
Hans Dübi, Briefe	1937-1946	Ms N 6/88
End-Kopp (Grosseltern), Briefe	1899-1901	Ms N 6/89
Caroline End-Ulmi (Mutter) an Gotthard End, Briefe	1904-1906	Ms N 6/90
Franz End, Hitzkirch, Briefe	1941-1948	Ms N 6/91
Friedrich Frey, Bellinzona, Korrespondenz Anfragen zum Tessin	1893, 1940-1948	Ms N 6/92
Adolf-Alois Henggeler-Scherer, Verwaltungsrat der Anglo Oriental (Malaya) Ltd. Nachruf, Korrespondenz betr. Nachruf, Briefe der Familie	1942-1949	Ms N 6/93
Marie Huber, St. Urban und Luzern (Cousine), und ihr Sohn Karl. Briefe	1940-1950	Ms N 6/94
Caroline Jeanfavre-End, Briefe an ihren Bruder Gotthard und an ihre Schwägerin Annie	1924-1928	Ms N 6/95
Caroline Jeanfavre-End, Briefe an ihren Bruder Gotthard	1936, 1940-1944	Ms N 6/96
Paul von Kiraly, Konstrukteur, Korrespondenz	1948-1949	Ms N 6/97
Leodegar Lisibach, Luzern, Briefe Darin: Nachruf auf L. Lisibach (†1933), von G. End Lisibach bearbeitete zusammen mit End den SAC-Klubführer Tessin (erschien 1908).	1925-1931	Ms N 6/98
Heinrich Pfyffer von Altishofen, Gardekommandant in Rom, Briefe	1936-1948	Ms N 6/99
August am Rhy, Architekt, Luzern, Briefe	1936, 1944-1948	Ms N 6/100
Schweizerische Industriegesellschaft (SIG) betr. Bewerbung	1911-1912	Ms N 6/101
Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Verein SIA, Korrespondenz betr. Aufnahme Darin: Kurzer Lebenslauf	1945	Ms N 6/102
Schweizerisches Landesmuseum, Korrespondenz betr. archäologische Funde im Tessin	1892-1914	Ms N 6/103
Hans von Steiger, Ingenieur. Briefe von End (1914), an End (1926-1948), von Steigers Wittwe (1948-1950)	1914-1949	Ms N 6/104

Biographisches: Korrespondenz (FORTSETZUNG)

Claire Sturzenegger-Jeanfavre, Korrespondenz mit ihrem Onkel Gotthard End	1925-28, 35, 44, 48	Ms N 6/105
Korrespondenz betr. Suche nach einer Stelle für den Sohn, Hans End	1949	Ms N 6/106
Briefe von diversen Verwandten	1932-1950	Ms N 6/107
Arbeits-Jubiläen und Pensionierung Gratulationsbriefe; Rede zum 25-jährigen Jubiläum (1937); Würdigung durch Schaffhauser Nachrichten (5.4.1945)	1937-1945	Ms N 6/108
Gratulationen zum 80. Geburtstag	1955	Ms N 6/109
Diverse geschäftliche Korrespondenz (SIG)	1939-1941	Ms N 6/110
Diverse Korrespondenz	1902-1940	Ms N 6/111
Diverse Korrespondenz	1941-1952	Ms N 6/112

Biographisches: Persönliche Dokumente

Anstellungsverträge und diesbezügliche Korrespondenz Gotthardbahn, Centralwerkstätte Bellinzona (1896), Schweizerische Locomotiv- & Maschinenfabrik, Winterthur (1899), Munitionsfabrik Altdorf (1903), Kriegstechnische Abteilung, Bern (1909, Bewerbung mit Lebenslauf)	1896-1909	Ms N 6/113
Theodor Meyer, Werkführer, Bellinzona, berichtet über Gotthard End an die Familie	1892-1897	Ms N 6/114
Diverse Dokumente 2 Ehrenmeldungen von Wettschiessen (1903), Niederlassungsbewilligung in Schaffhausen (1917)	1903-1917	Ms N 6/115
Familienfeiern · Hochzeit Gotthard End und Annie Forrer (1904): Verkündigung, Einladungen, Sitzordnung in den Kutschen, Menu-Karte · Geburtsanzeigen von Gotthard Hans (1908) und Marguerite Martha (1911)	1904-1901	Ms N 6/116
Hausbuch Wasserstelz Notizen über die Aufenthalte im Bootshaus «Wasserstelz», Bootsfahrten, Gästebuch.	1924-1931	Ms N 6/117
Hausbuch Wasserstelz Notizen über die Aufenthalte im Bootshaus «Wasserstelz», Bootsfahrten, Gästebuch.	1932-1936	Ms N 6/118
Rebstockrain, Gartengestaltung Grundstückspläne mit eingezeichneten Baumstandorten; Verzeichnis aller Bäume mit Notizen zu Blüte und Ernte.	1943-1954	Ms N 6/119
Verzeichnis der durch den Grossvater Heinrich End bezahlten Ausgaben für Gotthard End	1895-1896	Ms N 6/120
Notizen und Belege zu den persönlichen Finanzen	1917-1943	Ms N 6/121
Verzeichnis der Frau End gehörenden Möbel, Bilder, Silber, Schmuck	1940?	Ms N 6/122
Verzeichnis der Münzen-Sammlung	1935-1951	Ms N 6/123
Letztwillige Verfügung 2 Typoskripte (19.11.1951), zweites Exemplar mit handschriftlicher Ergänzung (10.9.1954). Vermögensberechnung zugunsten der Kinder (1946).	1951-1954	Ms N 6/124

Biographisches: Militär

Offiziers-Brevets und Fähigkeitszeugnisse	1899-1916	Ms N 6/125
Korrespondenz mit militärischen Stellen	1899-1916	Ms N 6/126
Korrespondenz und Berichte über 3 Reisen nach Italien (Militärische Nachrichtenbeschaffung)	Jan.-März 1915	Ms N 6/127
Erinnerungs-Tagungen des Bataillon 42 Darin: 42er Lied	1934-1946	Ms N 6/128
Korrespondenz mit Louis Willimann, Oberst, Luzern, betr. Herstellung von Offiziersdolchen	1941-1943	Ms N 6/129

Biographisches: Politik

Politische Typoskripte (von Gotthard End gezeichnet, Artikel für die frontistische Presse?) «Die Neuhelvetische Gesellschaft», «Auslandschweizer und Neuhelvetische Gesellschaft», «Noch einmal Auslandschweizer und Neuhelvetische Gesellschaft», «Von 'Haruus' und anderen Dingen», «Liberalismus - Legalität - Demokratie»	undatiert (nach 1932)	Ms N 6/130
Politische Typoskripte (nicht gezeichnet, vermutlich von Gotthard End, Artikel für die frontistische Presse?) «An die Neue oder Nationale Front», «Unser Schweizerkreuz», «Es fehlt die nötige gesetzliche Handhabe!», «Betrachtungen über das Verbot der Parteiuniformen und Parteiabzeichen», «Dienstverweigerer», «An Herrn Justizoberst und Staatsanwalt Dr. J. Eugster»	ca. 1932-1934	Ms N 6/131
Politische Typoskripte (von einem «Xaveri» gezeichnet, Artikel für die frontistische Presse?) «1914-1934», «Nicole dankt», «Satus Beinparade», «An den Intelligenz 'EU'», «Tante Neue Zürcher Zeitung»	1933-1934	Ms N 6/132
Politische Korrespondenz Darin: Austrittsschreiben aus der Neuen Front (1933), Austrittsschreiben aus der Nationalen Front (1939)	1933-1939	Ms N 6/133

Biographisches: Autobiographie

Autobiographie (Typoskript, Original «a») Kindheit, erstes und zweites Schuljahr	1875-1883	Ms N 6/134
Autobiographie (Typoskript, Original «a») Drittes bis sechstes Schuljahr	1883-1887	Ms N 6/135
Autobiographie (Typoskript, Original «a») Siebtes bis neuntes Schuljahr	1887-1890	Ms N 6/136
Autobiographie (Typoskript, Original «a») Welschland-Aufenthalt, Lehrzeit (Bellinzona) 1. Teil	1890-1892	Ms N 6/137
Autobiographie (Typoskript, Original «a») Lehrzeit (Bellinzona) 2. Teil	1892-1894	Ms N 6/138
Autobiographie (Typoskript, Original «a») Lehrzeit (Bellinzona) 3. Teil	1894-1895	Ms N 6/139
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag «c») Kindheit, erstes und zweites Schuljahr; Seite 1-97.	1875-1883	Ms N 6/140
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag «c») Drittes bis sechstes Schuljahr; Seite 98-196.	1883-1887	Ms N 6/141
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag «c») Siebtes bis neuntes Schuljahr; Seite 197-327.	1887-1890	Ms N 6/142
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag «c») Welschland-Aufenthalt, Lehrzeit (Bellinzona) 1. Teil; Seite 328-442.	1890-1892	Ms N 6/143
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag) Lehrzeit (Bellinzona) 2. Teil; Seite 443-549.	1892-1894	Ms N 6/144
Autobiographie (Typoskript, Durchschlag «c») Lehrzeit (Bellinzona) 3. Teil; Seite 550-651.	1894-1895	Ms N 6/145
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte) Die Hefte sind tagebuchartig aufgebaut und enthalten am Schluss jeweils ein datiertes Inhaltsverzeichnis. Vermutlich in der 1950-er Jahren abgeschrieben/geschrieben.	1895-1899	Ms N 6/146
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1900-1904	Ms N 6/147
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1905-1909	Ms N 6/148
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1910-1913	Ms N 6/149
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1914-1916	Ms N 6/150

Biographisches: Autobiographie (FORTSETZUNG)

Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1917-1919	Ms N 6/151
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1920-1922	Ms N 6/152
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1923-1925	Ms N 6/153
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1926-1929	Ms N 6/154
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1930-1932	Ms N 6/155
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1933-1934	Ms N 6/156
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1935-1936	Ms N 6/157
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1937-1939	Ms N 6/158
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1940-1941	Ms N 6/159
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1942-1943	Ms N 6/160
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1944	Ms N 6/161
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1945	Ms N 6/162
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1946	Ms N 6/163
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1947	Ms N 6/164
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1948	Ms N 6/165
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1949	Ms N 6/166
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1950	Ms N 6/167
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1951	Ms N 6/168
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1952	Ms N 6/169
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1953	Ms N 6/170
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1954	Ms N 6/171
Tagebücher/Autobiographie (Manuskript-Hefte)	1955 (bis 27. April)	Ms N 6/172
Diverse Notizen Darin: Autobiographische Notizen 1890/91 («Schon als fünfzehn Jahre alter Bub habe ich begonnen ein Tagebuch zu führen. Aber es ist kein Blatt und keine einzige Zeile mehr mehr aus jenen Zeiten übrig geblieben. Ich habe sie in einer Aufwallung von Enttäuschung und Empörung zerstört und ich kann mir deswegen keine Vorwürfe machen. Ich habe richtig gehandelt.»)	1890-1950	Ms N 6/173
Autobiographie 1899, Typoskript 6 Seiten, 2 Exemplare	1899	Ms N 6/174
Notizen zu seiner Frau Tagebuchartige Notizen über seine Frau, deren Aufenthaltsorte, Probleme der Beziehung etc.	1913-1952	Ms N 6/175

Biographisches: Autobiographie (FORTSETZUNG)

«Freuden bei der Niederlassung in Seeburg»

1941

Ms N 6/176

Typoskript «Der Neid» (6 Seiten) über den Kauf des Hauses Trastenbergli und die erste Zeit in Luzern; dazugehörige Korrespondenz, u.a. mit Oberst A. Weber, Luzern; Bewerbungen für die Stelle der Haushälterin

Familiengeschichte: Dokumente

Alois End, Schul- und Arbeitszeugnisse	1856-1880	Ms N 6/177
Alois End, Briefe an seine Eltern aus Lugano (3 Stück, 1860-1861) und Mailand (24 Stück, 1861-1862)	1860-1862	Ms N 6/178
Alois End, Diverse Akten Darin: Vertrag mit seinem Vater Heinrich, 1867. Vertrag mit der Gotthardbahn über Getreidelagerhäuser in Brunnen, 1886-1889.	1865-1889	Ms N 6/179
Alois End, Gesuch um Beerdigung im Luzerner Friedental, Todesanzeige, Nachrufe	1889	Ms N 6/180
Alois End, Familienbüchlein	1900	Ms N 6/181
Caroline End-Ulmi, Schuldenverzeichnis und Rechnungen, bezahlt durch die Tochter Caroline End	1896	Ms N 6/182
Hans End, Briefe der «School of Metalliferous Mining» in Camborne, Cornwall, an Gotthard End	1929	Ms N 6/183
Hans End, Briefe an die Eltern (haupts. aus der «School of Metalliferous Mining» in Camborne, Cornwall)	1929-1931	Ms N 6/184
Heinrich End, Diverse Akten	1835-1900	Ms N 6/185
Heinrich End, Prozess gegen Niklaus Baumgartner-Russi, Luzern, Akten	1879-1880	Ms N 6/186
Heinrich End und Krescentia End-Kopp, letztwillige Verfügungen, Todesanzeige und Dokumente betr. Erbschaft	1882-1903	Ms N 6/187
Haus Nr. 30s, Hofstrasse 20, Luzern Drei Kaufbriefe: Kauf durch Heinrich End 1872; Verkauf an Gotthard End und seine Schwester Caroline 1886, Weiterverkauf 1923. Akten zu Hypothekarbelastung und Verwaltung des Hauses.	1872-1923	Ms N 6/188
Vertrag über Erstellung eines Grabsteins für Alois End ? (1901), Heinrich End-Kopp (1903) und Caroline End-Ulmi (1906)	1901-1906	Ms N 6/189

Familiengeschichte: Abschriften und Materialien

Autobiographie der Schwester, Caroline Jeanfavre-End (Abschrift).	undatiert	Ms N 6/190
Stammbaumskizzen	18.-20. Jh.	Ms N 6/191
Diverse Notizen und Abschriften zur Familiengeschichte	undatiert	Ms N 6/192

Familiengeschichte: Forschungskorrespondenz

Briefe der Gemeindeganzlei Altwis	1910-1926	Ms N 6/193
Briefe von August am Rhy, Architekt und Zunftarchivar der Safranzunft, betr. Familienwappen End. Darin: 2 Entwürfe Zur Information: G.E. benutzte auf seinem Briefkopf ein Wappen mit 2 gekreuzten Gewehren, darüber ein Zirkel. Auf seiner Grabplatte befindet sich ein Wappen mit einem Dolch, darüber ein Kreuz; dieses findet sich auch in der Sammlung der ausgeschiedenen/nicht gebräuchlichen Familienwappen des Staatsarchivs. Die «offizielle» Sammlung des Staatsarchivs zeigt auf dem End-Wappen in Blau einen aufsteigenden goldenen Löwen, mit dem Hinweis auf die Aufnahme von G. E. in die Safranzunft (die Freiherren von Enne/End führen in Blau einen silbernen aufsteigenden Löwen mit goldenen Pranken; vgl. HBL). Vgl. auch Ms N 6/270.	1933-1934	Ms N 6/194
Briefe von Eduard End, Architekt, Boswil AG	1910-1920	Ms N 6/195
Briefe von und Nachforschungen über weitere Namensträger «End» in Deutschland und Österreich	1911-1933	Ms N 6/196
Briefe und Forschungsergebnisse von Georg Schnyder, Seminarlehrer in Hitzkirch	1927-1930	Ms N 6/197
Briefe und Forschungsergebnisse vom Genealogischen Institut J. P. Zwicky, Zürich	1940-1942	Ms N 6/198
Diverse Forschungskorrespondenz	1910-1914	Ms N 6/199
Diverse Forschungskorrespondenz	1931-1950	Ms N 6/200
Nachforschungen über die Familie Ulmi Darin: Typoskript «Pressenachrichten betreffend Major Josef Ulmi» (Zweiter Freischarenzug, 1845)	1935-1942	Ms N 6/201

Familiengeschichte: Manuskripte

Die Geschichte der Familie End. Typoskript (Original «a», 100 Seiten)	undatiert (nach 1939)	Ms N 6/202
Die Geschichte der Familie End. Typoskript (Durchschlag «b», 100 Seiten)	undatiert (nach 1939)	Ms N 6/203
Hans End. Biographie 1932-1951 (von Gotthard End) Typoskript (Original, 87 Seiten)	undatiert (nach 1951)	Ms N 6/204
Hans End. Biographie 1932-1951. Typoskript (Duplikat, 87 Seiten)	undatiert	Ms N 6/205

Familiengeschichte: Dokumente der Familie Forrer

Diverse Dokumente der Familie Forrer Taufzettel, Impfschein für Carl Heinrich Forrer (geb.1838); Lehrvertrag zwischen Ernst-Rieter & Cie, Winterthur, und Heinrich Forrer (1855) 2 Taufzettel für Anna Ernst (geb.1844)	1838-1855	Ms N 6/206
Diverse Absender, Briefe an Anna Forrer-Ernst	1863-1876	Ms N 6/207
Heinrich Forrer an seine Frau Anna Forrer-Ernst, Briefe	1871-1874	Ms N 6/208
Testamente Testamente von G. Ernst-Reinhart und Anna Ernst-Reinhart, Winterthur (beide 1883, Abschriften 1893)	1883-1893	Ms N 6/209
Poesie-Album von Adèle Forrer, Winterthur ? «Erhalten Weihnachten 1890 von Papa». Enthält die «Statuten des Sapiniavereins», 9.7.1891, unterschrieben von Adèle Forrer, Winterthur	1890-1891	Ms N 6/210
Diverse Dokumente zur Familiengeschichte Forrer	undatiert	Ms N 6/211

Forschungen: Biasca und Val Pontirone

Korrespondenz mit SAC und dem Redaktor des Jahrbuches des SAC, H. Dübi, betr. Herausgabe der Monographie. Darin: Schreiben des SAC betr. Neuherausgabe des Tessiner-Führers (1925)	1921-1925	Ms N 6/212
Zuschriften von Lesern	1924-1945	Ms N 6/213
Korrespondenz betr. Übersetzung der Monographie ins Italienische	1925-1927	Ms N 6/214

Forschungen: Uri, Tessin und Eschental

Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Typoskript; Inhaltsverzeichnis, Vorwort und Kapitel 1-5	undatiert (um 1954)	Ms N 6/215
Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Typoskript; Kapitel 6-9	undatiert (um 1954)	Ms N 6/216
Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Typoskript; Kapitel 10-12	undatiert (um 1954)	Ms N 6/217
Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Typoskript. Vorwort, Kapitel 1-5	undatiert	Ms N 6/218
Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Typoskript. Teile von Kapitel 6 und 12, unvollständig.	undatiert	Ms N 6/219
Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung. Korrekturen und Neufassungen, unzusammenhängendes Typoskript.	undatiert	Ms N 6/220
Die umerische Landvogtei Livinen. Manuskript (107 S. und Register), entspricht etwa Kapitel 2 des Typoskripts «Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung.»	undatiert (Reg. nach 45)	Ms N 6/221
«Die Beziehungen Uris zu der Landvogtei Livinen» Typoskript zu einem Vortrag (4 Seiten, 2 Exemplare)	undatiert	Ms N 6/222
Die ehemalige umerische Landvogtei Livinen Ankündigung, Zeitungskritiken zu einem Vortrag von Gotthard End am 17.2.1954 vor der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft Luzern.	1954	Ms N 6/223
«Die kriegerischen Erlebnisse der Umer und Liviner von der Mitte des 18. bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts» Typoskript (164 Seiten). Laut Einleitung aus einem 1907 gehaltenen Vortrag entstanden. Diente teilweise als Grundlage für die Kapitel 6ff. von «Uri, Tessin und Eschental. Eine geschichtliche Betrachtung.»	undatiert	Ms N 6/224
Diverse Notizen	undatiert	Ms N 6/225

Forschungen: Höri

Wissenschaftliche Korrespondenz	1913-1938	Ms N 6/226
Korrespondenz, Materialien und Notizen zu Gaienhofen und Marbach	1925-1938	Ms N 6/227
Materialien und Korrespondenz zu Oberstad und Kattenhorn	1925-1940	Ms N 6/228
Korrespondenz mit H. Werner, Staatsarchivar Schaffhausen und Fritz Rippmann, Staatsanwalt Schaffhausen Empfehlungsschreiben, Wissenschaftliche Auskünfte und Korrekturen	1927-1940	Ms N 6/229
Korrespondenz mit der Druckerei Freudenfels, Schaffhausen, betr. Druck, Korrekturen und Lieferung des Buches	1939-1941	Ms N 6/230
Bestellungen, Versand des Buches, Abrechnungen nach Deutschland	1940-1942	Ms N 6/231
Rezensionen, Korrespondenz und Belegexemplare Thurgauer Zeitung, 19.4.1941 Bodensee-Rundschau, Nationalsozialistisches Kampfblatt für das deutsche Bodensee-Gebiet, 13.8.1941 Deutsche Bodensee-Zeitung, 10.5.1941	1940-1941	Ms N 6/232
Zuschriften von Lesern und Leserinnen	1940-1949	Ms N 6/233

Forschungen: Schweizer Schusswaffen

Korrespondenz und Akten zu eigenen Anregungen, Konstruktionen und Erfindungen. Photographien. Darin: Patentschrift Nr. 69194 für Geradzugverschluss (1914)	1914-1950	Ms N 6/234
Notizen betr. Schusswaffen	1923-1950	Ms N 6/235
Korrespondenz mit Paul Curti, Chef der Militärwissenschaftlichen Abteilung der ETH Zürich	1945-1950	Ms N 6/236
Korrespondenz betr. inhaltlichen Fragen	1945-1947	Ms N 6/237
Korrespondenz betr. Veröffentlichung	1949-1952	Ms N 6/238
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen, der Automatenwaffen, sowie der dazugehörenden Munition. Typoskript (Original); Inhaltsverzeichnis, Kapitel 1-7. Die ursprünglich in 4 Ordnern abgelegten Typoskripte trugen den Vermerk: «4 Ordner zum makulieren, da sich weder Neuhausen noch Bern dafür interessiert»	undatiert (um 1950)	Ms N 6/239
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Original); Kapitel 8-18	undatiert (um 1950)	Ms N 6/240
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Original); Kapitel 19-27 (20 fehlt)	undatiert (um 1950)	Ms N 6/241
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen, der Automatenwaffen, sowie der dazugehörenden Munition. Typoskript (Duplikat); Inhaltsverzeichnis, Kapitel 1-7	undatiert (um 1950)	Ms N 6/242
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 8-18	undatiert (um 1950)	Ms N 6/243
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 19-27	undatiert (um 1950)	Ms N 6/244
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 28-32	undatiert (um 1950)	Ms N 6/245
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 33-42	undatiert (um 1950)	Ms N 6/246
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 43-55	undatiert (um 1950)	Ms N 6/247
Geschichtliche Entwicklung der Faust- und Handfeuerwaffen... Typoskript (Duplikat); Kapitel 56-68, Rückblick.	undatiert (um 1950)	Ms N 6/248

Forschungen: Kleine Aufsätze und Vorträge

Pomat (=Val Formazza, Italien) Postkarten und Korrespondenz von Bewohnern und Besuchern des Tals. Betr. u. a. eine ca. April/Mai 1914 in der NZZ veröffentlichte Einsendung von Gotthard End über Sprachverhältnisse im Pomat. Zusätzlich: Zeitungsartikel über Pomat (1950)	1907-1917, 1950	Ms N 6/249
Aufsatz über automatische Feuerwaffen Manuskript (43 Seiten)	undatiert (nach 1909)	Ms N 6/250
«Eine Skifahrt durch Avers» Typoskript (10 Seiten)	undatiert	Ms N 6/251
«Eine beschauliche Wanderung über den Surenenpass» Manuskript, Typoskript und Belegexemplare; Zuschriften von Lesern. Erschien in: Heimatland, Illustrierte Monatsbeilage des Vaterland, Nr. 19, 1949.	1949	Ms N 6/252
Der 8. Dezember 1844 Typoskript (3 Seiten), gezeichnet von einem «Sbalzi», vermutlich Gotthard End. «s'Balze» sind die Nachkommen von Johann Balthasar End (geb. um 1757).	undatiert	Ms N 6/253
«Das Tiefkühlen zur Erleichterung der Metallzerspanung» Typoskript (3 Seiten) und Auszug, je 2 Exemplare	1945	Ms N 6/254
«Drohender Brennstoffmangel!» (Aufsatz betr. Erdwärme) Notizen, Zeitungsausschnitte, Korrespondenz	1945-1950	Ms N 6/255
«Drohender Brennstoffmangel!» (Aufsatz betr. Erdwärme) Typoskript (4 Seiten, 2 Exemplare); Belegexemplare, erschien in: Der schweizerische Hauseigentümer, 15. März 1951; Entgegnung in der Ausgabe vom 15. Mai 1951	1951	Ms N 6/256
«Der Vierwaldstättersee vergleichsweise betrachtet» Notizen, Zeitungsausschnitte	um 1951	Ms N 6/257
«Der Vierwaldstättersee vergleichsweise betrachtet» Typoskript (14 Seiten, in dreifacher Ausfertigung mit Korrekturen und Ergänzungen)	undatiert (verm. 1951)	Ms N 6/258

Luzern

Erlebnisse eines Geologen» Typoskript (23 Seiten), vermutlich von W. Fosch, Neuhausen	1931	Ms N 6/259
Basler Nachrichten Humoristische Zeitung zur Zehnjahresfeier der Gründung der Sektion Gotthard des SAC	1909	Ms N 6/260
Diverse Separatabdrucke und Broschüren J. J. Dickenmann, Gurin oder Bosco, die deutsche Gemeinde im Tessin. 1906. Die revolutionären Umtriebe in der Schweiz von 1916-1919. Schaffhausen 1927. H. Preiswerk, Die zwei Deckenkulminationen Tosa-Tessin und die Tessiner Überfalte. Basel 1921. L. vom Gotthard, Weidmännische Schussdistanzen und Zielfernrohr. L. vom Gotthard, Neue 8mm Jagdkugelmunition. L. vom Gotthard, Ueber Leistungen von Jagdkugelpatronen. Jos. Deeg, Taschenbuch für das Waffen- und Munitionsgewerbe. München 1927.	undatiert	Ms N 6/261
Taschenbüchlein für Bergsteiger. 1909. Bezeichnet von einem «Sempresolo», vermutlich Gotthard End.	1909	Ms N 6/262
Diverse Photographien	undatiert	Ms N 6/263
10 Photographien von Margrith End	undatiert	Ms N 6/264
1 Photographie von Hans End	undatiert	Ms N 6/265
1 Photographie von Cecilia End	undatiert	Ms N 6/266
1 Photographie von Claire Sturzenegger (zweite von rechts)	undatiert	Ms N 6/267
Briefumschläge	1911-1944	Ms N 6/268

Dokumentation

- | | | |
|--|-----------|------------|
| Kurzbiographie Gotthard End anlässlich des Rücktritts bei der SIG;
Nachrufe über Gotthard und Hans End
Photokopien aus der Sammlung der Zentralbibliothek Luzern, ergänzt. | 1945-1955 | Ms N 6/269 |
| 2 Entwürfe für Familienwappen End
Photokopien (Originale im Staatsarchiv Luzern, Privatarchiv Am Rhy, PA
38/1163) | undatiert | Ms N 6/270 |
| Brief an Theodor von Liebenau, Staatsarchivar, Luzern, 18.12.1910
Photokopien (Original im Staatsarchiv Luzern, HA 279) | 1910 | Ms N 6/271 |
| Markus Lischer, Ergänzende Notizen zur Biographie von Gotthard End
und zur Familiengeschichte. | 1994 | Ms N 6/272 |